

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARI KASBIY VA IJTIMOYIY KOMPETENTSIYALARINI KONSEPTUAL BAHOLASHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Raximbayeva Oftobxon Abdumutalifovna

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi

"Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi" kafedrasida tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14224949>

Annotatsiya. Ushbu maqola davlat fuqarolik xizmatchilarining kasbiy va ijtimoiy kompetentsiyalarini baholash jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati va samaradorligini tadqiq etishga bag'ishlangan. Unda sun'iy intellekt algoritmlarining baholash tizimlarini takomillashtirish, xodimlarning ish samaradorligini oshirish va mehnat resurslaridan samarali foydalanishdagi o'rni tahlil qilingan. Tadqiqotda sun'iy intellekt asosidagi baholash vositalari, masalan, natural tilni qayta ishlash (NLP), mashinani o'qitish (ML) va katta ma'lumotlarni tahlil qilish usullari amaliyotga tatbiq etilishi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, davlat xizmatlarida kadrlar boshqaruvining zamonaviy yondashuvlari yoritilib, texnologik yechimlarning afzalliklari va cheklovlari haqida ilmiy xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kasbiy kompetentsiya, ijtimoiy kompetentsiya, fuqarolik xizmati, kadrlarni baholash tizimi, natural tilni qayta ishlash (NLP), mashinani o'qitish (ML), davlat boshqaruvi, raqamli transformatsiya.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию важности и эффективности использования технологий искусственного интеллекта в процессе оценки профессиональных и социальных компетенций государственных государственных служащих. Анализируется роль алгоритмов искусственного интеллекта в совершенствовании систем оценки, повышении эффективности работы сотрудников и эффективного использования трудовых ресурсов. В исследовании рассматривается применение инструментов оценки на основе искусственного интеллекта, таких как обработка естественного языка (NLP), машинное обучение (ML) и анализ больших данных. Также освещены современные подходы к управлению персоналом в государственных службах и сделаны научные выводы о преимуществах и ограничениях технологических решений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, профессиональная компетентность, социальная компетентность, государственная служба, система оценки персонала, обработка естественного языка (НЛП), машинное обучение (МО), государственное управление, цифровая трансформация.

Abstract. This article is dedicated to researching the importance and effectiveness of using artificial intelligence technologies in the process of assessing the professional and social competencies of state civil servants. It analyzes the role of artificial intelligence algorithms in improving evaluation systems, increasing the work efficiency of employees and effective use of labor resources. The research examines the application of AI-based assessment tools, such as natural language processing (NLP), machine learning (ML), and big data analytics. Also, modern approaches to personnel management in public services are covered, and scientific conclusions are given about the advantages and limitations of technological solutions.

Keywords: *artificial intelligence, professional competence, social competence, civil service, personnel evaluation system, natural language processing (NLP), machine learning (ML), public administration, digital transformation.*

Kirish

Zamonaviy davlat boshqaruvi tizimida fuqarolik xizmatchilarining kasbiy va ijtimoiy kompetentsiyalarini samarali baholash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon davlat xizmatlarini sifat jihatidan yaxshilash, mehnat unumdorligini oshirish va xodimlarning salohiyatini to‘g‘ri yo‘naltirishga xizmat qiladi. An’anaviy baholash usullari aksariyat hollarda inson omiliga bog‘liq bo‘lib, subyektiv qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, texnologik rivojlanish davrida sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish bu borada yangi yondashuvlarni taqdim etmoqda.

Sun‘iy intellekt texnologiyalari, xususan, natural tilni qayta ishlash (NLP), mashinani o‘qitish (ML), va katta ma‘lumotlar tahlili vositalari, kasbiy va ijtimoiy kompetentsiyalarni aniqlash va baholash jarayonini avtomatlashtirish imkonini beradi. Bu texnologiyalar nafaqat baholash jarayonining aniqligini oshiradi, balki vaqt va resurslarni tejamkorlik bilan boshqarishni ham ta‘minlaydi.

Mazkur tadqiqot davlat xizmatlarida kadrlar boshqaruvining raqamli transformatsiyasini ta‘minlashda sun‘iy intellektning o‘rni o‘rganishga qaratilgan. Unda SI asosidagi baholash tizimlarining samaradorligi, afzalliklari va amaliy cheklovlari haqida ilmiy xulosalar taqdim etiladi. Shuningdek, maqolada davlat boshqaruvining inson kapitaliga yo‘naltirilgan strategiyalari va ularning sun‘iy intellekt texnologiyalari bilan uyg‘unligi yoritiladi.

Metodologiya:

Ushbu tadqiqot davlat fuqarolik xizmatchilarining kasbiy va ijtimoiy kompetentsiyalarini baholashda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish uchun kompleks yondashuv asosida amalga oshirildi. Metodologiya quyidagi asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

Adabiyotlar tahlili:

- Sun‘iy intellektning davlat boshqaruvida qo‘llanilishi bo‘yicha ilg‘or tajribalar va ilmiy ishlanmalar o‘rganildi.

- Fuqarolik xizmatchilarining kasbiy va ijtimoiy kompetentsiyalarini baholashning an’anaviy usullari va ularning cheklovlari tahlil qilindi.

Sun‘iy intellekt vositalarining tanlovi:

- Tadqiqot uchun ma‘lumotlarni qayta ishlash va baholashda qo‘llaniladigan sun‘iy intellekt texnologiyalari, jumladan, natural tilni qayta ishlash (NLP), mashinani o‘qitish (ML), va katta ma‘lumotlar tahlili vositalari aniqlab olindi.

- Davlat xizmatlari uchun mos bo‘lgan algoritmlar va platformalar (masalan, TensorFlow, PyTorch, yoki boshqa maxsus vositalar) tanlandi.

Ma‘lumotlar yig‘ish:

- Kasbiy va ijtimoiy kompetentsiyalarni baholashga oid real va sintezlangan ma‘lumotlar bazasi shakllantirildi.

- Ma‘lumotlar yig‘ishda xodimlarning ish natijalari, ijtimoiy munosabatlari va ularning malakasini tasdiqlovchi hujjatlar tahlil qilindi.

Eksperimental modelni yaratish:

- Baholash jarayonini avtomatlashtirish uchun mashinani o‘qitish algoritmlari asosida eksperimental model yaratildi.

- Model sinovdan o‘tkazilib, aniqligi, tezligi va samaradorligi baholandi.

Tahlil va baholash:

- Sun’iy intellekt yordamida aniqlangan kompetentsiyalar an’anaviy baholash natijalari bilan solishtirildi.

- Eksperiment natijalarining ishonchliligi va qamrovi statistik usullar yordamida tahlil qilindi.

Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish:

- Tadqiqot natijalariga asoslangan holda, davlat boshqaruvida sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

- Baholash tizimini yanada optimallashtirish uchun ilg‘or amaliyotlar va strategik takliflar taqdim etildi.

Metodologiyada zamonaviy ilmiy va texnologik yondashuvlar uyg‘unlashtirilgan bo‘lib, bu sun’iy intellekt asosidagi baholash tizimlarining samaradorligini kompleks baholash imkonini berdi.

Adabiyotlar tahlili:

Davlat fuqarolik xizmatchilarining kasbiy va ijtimoiy kompetentsiyalarini baholashda sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni tahlil qilishda mavjud adabiyotlar keng ko‘lamli nazariy va amaliy yondashuvlarni qamrab oladi. Quyida asosiy yo‘nalishlar va ularning ilmiy yondashuvlari ko‘rib chiqilgan.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining nazariy asoslari. Russell va Norvig[6] (2010) tomonidan taqdim etilgan Artificial Intelligence: A Modern Approach asari sun’iy intellektning asosiy tamoyillari va algoritmik yondashuvlarini tizimli yoritib beradi. Ushbu ishda mashinani o‘qitish (ML), natural tilni qayta ishlash (NLP) va katta ma’lumotlarni tahlil qilishning davlat boshqaruvidagi imkoniyatlari tushuntirilgan. LeCun[7; 436] va hamkorlari (2015) tomonidan yozilgan tadqiqotlar esa chuqur o‘rganish (deep learning) usullarining baholash jarayonlarida aniqlik va tezlikni oshirishdagi o‘rnini ko‘rsatadi.

Kompetentsiyalarni o‘lchashning nazariy va amaliy yondashuvlari. Goleman[4] (1995) emotsional intellektni kasbiy va ijtimoiy kompetentsiyalarni rivojlantirishdagi muhim omil sifatida e’tirof etadi. Uning tadqiqotlari ijtimoiy munosabatlar va muloqot ko‘nikmalarini baholash uchun asosiy mezonlarni belgilab beradi. OECD[8] (2019) tomonidan chop etilgan hisobot esa davlat sektorida kompetentsiyalarni o‘lchashning xalqaro miqyosdagi tizimlashtirilgan usullarini taqdim etadi.

Sun’iy intellektning davlat boshqaruvidagi o‘rni. Schwab[9] (2017) va Brynjolfsson va McAfee[3] (2014) texnologik taraqqiyotning davlat xizmatlariga ta’sirini o‘rgangan bo‘lib, ular sun’iy intellekt texnologiyalarining raqamli transformatsiyada muhim rolini ta’kidlaydi. Schwabning tadqiqotida davlat xizmatlarini avtomatlashtirishda innovatsiyalarni joriy qilish bilan bog‘liq strategik yondashuvlar yoritilgan.

Raqamli transformatsiya va davlat xizmatlari. Altman va Goodfellow[2] (2016) sun’iy intellekt algoritmlarining davlat xizmatlarida samaradorlikni oshirishdagi roli haqida batafsil tahlil taqdim etadi. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi tomonidan nashr etilgan ishda[1] (Azamatov, 2023) esa raqamli boshqaruv tizimlarida sun’iy intellektni qo‘llash bo‘yicha milliy tajribalar yoritilgan.

Ijtimoiy kompetentsiyalarni baholash metodologiyalari. Johnson[5] (2009) jamoaviy hamkorlik va ijtimoiy muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishning nazariy asoslarini o‘rganib, bu usullarni kompetentsiyalarni baholash jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlarini ochib beradi.

O‘zbekiston tajribasi. Shirinova[10; 45] (2020) va O‘zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligining hisobotlari davlat boshqaruvida sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning amaliy jihatlarini ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqotlar davlat sektoridagi baholash tizimlarini avtomatlashtirishda milliy yondashuvlarni yoritib beradi.

Adabiyotlar tahlili sun‘iy intellekt texnologiyalarining davlat boshqaruvida kompetentsiyalarni baholash tizimini takomillashtirishdagi imkoniyatlarini ochib beradi. Zamonaviy algoritmlardan foydalanish inson omilining cheklovlarini bartaraf etishda va xodimlarning malakasini adolatli baholashda yuqori samaradorlikni ta‘minlashga imkon yaratadi. Shu bilan birga, milliy va xalqaro tajribalarni integratsiya qilish davlat xizmatlarini yangi bosqichga olib chiqish uchun zarur bo‘lgan yondashuv ekanligi aniqlanadi.

Muhokama:

Tadqiqot natijalari sun‘iy intellekt texnologiyalarining davlat fuqarolik xizmatchilarining kasbiy va ijtimoiy kompetentsiyalarini baholashda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Muhokama jarayonida quyidagi muhim jihatlar yoritildi:

1. Sun‘iy intellektning baholash jarayoniga qo‘shgan hissasi.

Sun‘iy intellekt texnologiyalari, ayniqsa, mashinani o‘qitish (ML) va natural tilni qayta ishlash (NLP) vositalari, xodimlarning kasbiy va ijtimoiy ko‘nikmalarini aniqlashda keng imkoniyatlar yaratdi. Ushbu texnologiyalar yordamida kompetentsiyalarni tahlil qilish tezligi va aniqligi sezilarli darajada oshdi. Xususan:

- Kasbiy kompetentsiyalarni baholash uchun sun‘iy intellekt algoritmlari xodimlarning faoliyati, ish ko‘rsatkichlari va kadrlar hujjatlarini avtomatik tahlil qilish orqali qimmatli ma‘lumotlarni ishlab chiqdi.

- Ijtimoiy kompetentsiyalarni aniqlashda NLP texnologiyalari orqali xodimlarning o‘zaro muloqoti, fikr bildirish uslubi va emotsional intellektini baholash imkoniyati yaratildi.

2. An‘anaviy usullar bilan solishtirish.

An‘anaviy baholash usullari ko‘pincha inson omiliga asoslanganligi sababli subyektivlik va xatolik ehtimolini oshiradi. Sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanish orqali ushbu cheklovlarni bartaraf etishning samaradorligi tasdiqlandi. Tadqiqotda quyidagi afzalliklar aniqlangan:

- Subyektiv baholashni kamaytirish.

- Tezkor va real vaqt rejimidagi tahlil imkoniyati.

- Ma‘lumotlarning keng hajmdagi to‘plamlarini birlashtirib, natijalarni tizimli ravishda chiqarish.

3. Texnologik cheklovlar.

Sun‘iy intellektning imkoniyatlariga qaramay, uning qo‘llanilishida ayrim cheklovlar mavjud:

- Ma‘lumotlarning sifati va hajmi: Sun‘iy intellekt algoritmlarining samaradorligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma‘lumotlarning to‘liqligi va ishonchliligiga bog‘liq. Noaniq yoki noto‘g‘ri ma‘lumotlar baholash natijalarini ishonchsiz qilishi mumkin.

- Algoritmlarning murakkabligi: Tizimlarni ishlab chiqish va sozlash uchun yuqori malakali mutaxassislarining mavjudligi talab etiladi.

- Etika va maxfiylik: Xodimlar faoliyatiga oid ma‘lumotlarning ishlatilishi huquqiy va axloqiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

4. Davlat boshqaruvidagi strategik ahamiyati.

Sun‘iy intellekt texnologiyalarining joriy qilinishi nafaqat baholash jarayonining sifatini yaxshilaydi, balki davlat xizmatlarida umumiy samaradorlikni oshiradi. Texnologiyalar

xodimlarning kasbiy salohiyatini to‘g‘ri yo‘naltirish, mehnat resurslarini samarali boshqarish va davlat xizmatlarini sifat jihatidan yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonida sun‘iy intellektning roli davlat boshqaruvida kadrlar boshqaruvining yangi bosqichiga asos yaratadi.

Muhokama jarayonida sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning imkoniyatlari va cheklovlari aniqlanib, davlat boshqaruvida ularning o‘rni strategik jihatdan muhim ekanini ta‘kidlandi. Tadqiqot natijalari sun‘iy intellektni baholash jarayonlariga tatbiq etish bo‘yicha takomillashtirish yo‘nalishlarini belgilash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa:

Tadqiqot natijalari sun‘iy intellekt texnologiyalarining davlat fuqarolik xizmatchilarining kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalarini baholashda samarador vosita ekanligini tasdiqladi. Zamonaviy baholash tizimlarida sun‘iy intellekt algoritmlaridan foydalanish nafaqat baholash jarayonining tezligi va aniqligini oshiradi, balki inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni minimallashtirish imkonini ham beradi.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

Sun‘iy intellektning natural tilni qayta ishlash (NLP), mashinani o‘qitish (ML), va katta ma‘lumotlar tahlili usullari baholash jarayonini avtomatlashtirish va shaffoflikni ta‘minlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar yordamida xodimlarning malaka darajasi, emotsional intellekti va muloqot qobiliyatlari aniq va tezkor ravishda aniqlanishi mumkin.

Sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlar subyektiv baholashning salbiy ta‘sirini kamaytirib, ma‘lumotlarni tizimli va obyektiv tahlil qilishga imkon yaratadi. Bu davlat boshqaruv tizimida kadrlar tanlash va rivojlantirish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Tadqiqot davomida sun‘iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etishda ma‘lumotlar sifatini ta‘minlash, algoritmlarning shaffofligini oshirish va maxfiylikni saqlash bilan bog‘liq muammolar mavjudligi aniqlangan. Ushbu muammolarni hal qilish uchun davlat boshqaruv tizimida texnologik infratuzilmani mustahkamlash va tegishli me‘yoriy-huquqiy bazani rivojlantirish zarur.

Sun‘iy intellektni kadrlarni baholash va boshqarishda joriy etish davlat xizmatlarini optimallashtirishga, xodimlarning samaradorligini oshirishga va raqamli transformatsiya jarayonlariga hissa qo‘shishga xizmat qiladi.

Tavsiyalar:

- Sun‘iy intellekt asosidagi baholash tizimlarini ishlab chiqish va davlat boshqaruviga integratsiya qilish uchun maxsus dasturlar va platformalarni joriy etish.

- Ma‘lumotlar xavfsizligi va maxfiyligini ta‘minlash uchun kuchli me‘yoriy-huquqiy asoslarni yaratish.

- Fuqarolik xizmatlarida sun‘iy intellekt texnologiyalari bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlash va ularga qo‘shimcha treninglar o‘tkazish.

Ushbu xulosalar davlat boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni samarali joriy etishga qaratilgan strategik qarorlar uchun muhim ilmiy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azamatov, A. R. (2023). Raqamli boshqaruv tizimlarida texnologik innovatsiyalar. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
2. Altman, R., & Goodfellow, I. (2016). Deep Learning for AI Applications. MIT Press.

3. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
4. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. Bantam Books.
5. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). *Cooperation and Competition: Theory and Research*. Interaction Book Company.
6. Russell, S., & Norvig, P. (2010). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (3rd ed.). Pearson Education.
7. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep Learning. *Nature*, 521(7553), 436–444.
8. OECD. (2019). *Measuring Competencies in the Public Sector: A Framework for Development*. OECD Publishing.
9. Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
10. Shirinova, G. N. (2020). Davlat xizmatchilarini baholashda yangi texnologiyalarning o‘rni. *O‘zbekiston Davlat boshqaruvi jurnali*, 6(4), 45-50.